

Charakterisierung des Faservolumengehalts von Flachsfaser-Kunststoff-Verbunden mittels Deep Learning

Ava Chavoshi ¹⁾, Jörg Kaufmann ²⁾, Holger Cebulla ³⁾

- 1) Professur Textile Technologien, ava.chavoshi@mb.tu-chemnitz.de, Technische Universität Chemnitz, Reichenhainer Straße 70, 09126 Chemnitz, Deutschland
- 2) Professur Textile Technologien, joerg.kaufmann@mb.tu-chemnitz.de, Technische Universität Chemnitz, Reichenhainer Straße 70, 09126 Chemnitz, Deutschland
- 3) Professur Textile Technologien, Holger.Cebulla@mb.tu-chemnitz.de, Technische Universität Chemnitz, Reichenhainer Straße 70, 09126 Chemnitz, Deutschland

Schlagwörter

Datenaugmentation, Deep Learning, Faser-Volumenanteil, Flachsfaser-Verbundwerkstoffe, U-Net-Architektur

Abstrakt

Natürliche Fasern wie Flachsfasern (FF) gewinnen zunehmend an Interesse als Verstärkungsstruktur für Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) aufgrund ihrer geringen Umweltbelastung. Die Eigenschaften von Flachsfaser-Kunststoff-Verbunden (FFKV) hängen stark von ihrem Faser-Volumenanteil (FVA) ab. Die übliche Methode der Verbrennung ist für FF-Fasern aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit nicht geeignet. Darüber hinaus ist es schwierig, den FVA zuverlässig mittels konventioneller Bildverarbeitungsmethoden auf FFKV-Mikroskopiebildern zu bestimmen. Der Grund dafür sind Unregelmäßigkeiten wie ungleichmäßige Querschnitte aufgrund des natürlichen Wachstums der Fasern und der geringe optische Kontrast zwischen Fasern und Einbettungsharz. Diese Arbeit nutzte eine Deep Learning (DL)-Methode basierend auf der bekannten U-Net-Architektur, unterstützt durch einen vortrainierten VGG19-Backbone, zur präzisen, effizienten und zerstörungsfreien Charakterisierung des FVA in FFKVs. Eine Datenaugmentierungspipeline wurde entwickelt, um die Herausforderung der begrenzten Trainingsdaten zu bewältigen. Die Ergebnisse zeigten Verbesserungen in der Genauigkeit der Segmentierung im Vergleich zu konventionellen Bildverarbeitungsmethoden. Dies wurde durch hohe Intersection over Union (IoU), F1-Scores, Präzision und Recall unterstützt. Darüber hinaus zeigte das Modell Generalisierungsfähigkeiten auf neuen, ungesehenen Bildern. Die DL-basierte Methode bietet eine schnelle und genaue FVA-Charakterisierung von FFKVs, was deren Qualitätskontrolle und Optimierung erleichtert.

1 Einführung

In den letzten Jahren haben Flachsfasern (FF) aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken als Alternative zu herkömmlichen synthetischen Fasern im Bereich der Verbundwerkstofftechnik an Bedeutung gewonnen. Dies ist auf die Festigkeit, Steifigkeit und geringe Dichte von FF zurückzuführen. Im Vergleich zu herkömmlichen Fasern weisen FF ökologische Vorteile wie einen geringeren Energieverbrauch bei der Produktion, CO₂-Neutralität und biologische Abbaubarkeit auf [1, 2, 3]. Die mechanischen Eigenschaften von FF zeigen besonders günstige Ergebnisse, wenn man die Umweltbelastung berücksichtigt [4, 5]. Daher bietet die Verwendung von FF zur Herstellung von Flachsfaser-Kunststoff-Verbunden (FFKV) die Möglichkeit, leichte und langlebige Materialien zu entwickeln, die zur Umweltschonung beitragen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Die genaue Charakterisierung von FFKV ist jedoch entscheidend, um ihr volles Potenzial zu bestimmen, insbesondere hinsichtlich ihres Faser-Volumenanteils (FVA). Der FVA beeinflusst die mechanischen Eigenschaften von Verbundwerkstoffen, und eine genaue Schätzung ist wichtig für die Vorhersage der mechanischen Eigenschaften unter Belastung, Optimierungen und die Gleichmäßigkeit der

Eigenschaften im Endprodukt. Die traditionelle Methode der Verbrennung zur Bestimmung des FVA ist bei Naturfasern nicht genau, da diese aufgrund hoher Temperaturen zur strukturellen Zersetzung neigen, was die Messungen ungenau macht. Zudem ist diese Methode destruktiv, zeit- und energieintensiv und nicht für schnelle Qualitätskontrollprozesse geeignet [6]. Auch die Verwendung von Röntgen-Computertomographie für diesen Zweck kann für routinemäßige Qualitätskontrollprozesse zeit- und kostenintensiv sein [7]. Bildbasierte Charakterisierungsmethoden wurden ebenfalls untersucht, aber die natürlichen Unregelmäßigkeiten in der FF-Struktur und die optische Ähnlichkeit zwischen den Fasern und dem Einbettungsharz erschweren es diesen Methoden, einen genauen FVA-Wert zu berechnen [2, 8].

Angesichts dieser Herausforderungen besteht ein Bedarf an einer zerstörungsfreien, genauen und effizienten Methode zur FVA-Charakterisierung, die mit den Eigenschaften von FFKVs umgehen kann. Die auf Deep Learning (DL) basierende Methode kann eine neuartige Lösung für dieses Problem darstellen. Diese Methoden wurden erfolgreich auf verschiedene komplexe Segmentierungs- und Merkmalsextraktionsaufgaben im Bereich der Materialcharakterisierung angewendet [9]. Im Bereich der Verbundwerkstoffcharakterisierung haben diese Methoden gezeigt, dass sie herkömmliche Bildverarbeitungsmethoden übertreffen können [10–12]. Die Neuheit dieser Methoden liegt in ihrer Fähigkeit, direkt aus Daten zu lernen, ohne dass handgefertigte Merkmale erforderlich sind. Unter den zahlreichen DL-Architekturen im Bereich der wissenschaftlichen Bildgebung hat das U-Net eine hohe Leistungsfähigkeit gezeigt. Diese Architektur, das ursprünglich für Segmentierungen in der biomedizinischen Bildgebung eingeführt wurde, hat eine einzigartige U-förmige Struktur, bestehend aus zwei Encoder-Decoder-Pfaden. Ein kontrahierender Pfad (Encoder) zum Erfassen von Merkmalen und ein erweiternder Pfad (Decoder) zur präzisen Lokalisierung dieser Merkmale. Ein besonderer Vorteil dieser Architektur ist seine Fähigkeit, bei der Arbeit mit begrenzten Datensätzen hochgenaue Segmentierungen zu erzielen [13]. Die weitere Verbesserung der U-Net-Architektur mit der VGG19-Architektur als Backbone verbessert die Merkmalsextraktionsfähigkeiten in Bezug auf Präzision und Recall, insbesondere bei geringem Kontrast und rauschigen Bildern. Die vortrainierten Gewichte von VGG19 führen zu einer schnelleren und besseren Konvergenz im Trainingsprozess [14–17].

DL-Modelle sind aufgrund ihrer einzigartigen Strukturen auf große Datenmengen angewiesen, um in der Trainingsphase hohe Genauigkeiten zu erreichen. Dies kann ein Problem darstellen, wenn es um die Berechnung des FVA von FFKVs geht, da die Anzahl der Mikroskopieaufnahmen der Proben begrenzt ist. Das Ziel dieser Arbeit ist es, dieses Problem durch den Einsatz der U-Net-Architektur, unterstützt durch das vortrainierte VGG19-Backbone und eine entwickelte Datenaugmentierungspipeline, zu lösen. Die Robustheit des entwickelten Modells in der Merkmalsextraktion wird demonstriert und die Fähigkeit des Modells zur Generalisierung auf neue, ungesehene Daten wird getestet.

2 Experimentelle Durchführung

Eine einzelne hochauflösende Mikroskopieaufnahme der FFKV-Probe wurde ausgewählt, und es wurden nur 5 Patches von 256 x 256 Pixeln extrahiert, um die Variabilität in der Struktur der Probe zu repräsentieren. Die Patches wurden als Ground-Truth für die Modelltrainingsphase annotiert. Das Polyamidnähgarn war für die FVA-Berechnungen nicht von Interesse. Da der Datensatz für DL-Trainingszwecke sehr klein ist, wurde ein Datenaugmentierungsprozess entwickelt. Mit der Alumentationsbibliothek [18] wurde eine Reihe von üblichen Bildtransformationen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten angewendet (i.e. VerticalFlip, HorizontalFlip, RandomRotate, Transpose, GaussianNoise, GaussianBlur, MedianBlur, OpticalDistortion, GridDistortion, RandomFog und RGBShift). Die Augmentierung führte zu insgesamt 1024 Bildern. Die augmentierten Daten wurden in Trainings- (700 Bilder), Validierungs- (310 Bilder) und Testdatensätze (14 Bilder) aufgeteilt. Die U-Net-Architektur [13] wurde mit der Sigmoid-Funktion und der VGG19-Architektur [14] als Backbone mit insgesamt 29.057.937 trainierbaren Parametern eingesetzt. Der Adam-Optimierer mit einer Lernrate von 0,0001 wurde für das Modelltraining ausgewählt. Die Verlustfunktion war eine Kombination aus DiceLoss und BinaryFocalLoss. Als Metriken wurden der Intersection over Union (IoU) Score mit einem Schwellenwert von 0,5 und der F-Score mit demselben Schwellenwert gewählt. Das Modelltraining wurde auf einer GPU (Nvidia RTX 4090 mit 24 GB VRAM) für 50 Epochen durchgeführt. Die Gesamtdauer des Trainings betrug 56 Minuten.

Optische Ergebnisse der Inferenz sind in Abb. 1 dargestellt. Das Mikroskopiebild in voller Größe und seine Segmentierungsergebnisse aus konventionellen Bildverarbeitungsmethoden und DL-basierten

Methoden sind in Abb. 2 illustriert. Der Trainingsprozess wurde durch IoU-Score, F1-Score und Verlustmetriken bewertet (Abb. 3). Zusätzlich wurden IoU-Score, F1-Score, Verlust (Tabelle 1) sowie Präzisions- und Rückrufmetriken (Tabelle 2), 5-fach Kreuzvalidierungsmetriken (Tabelle 4) und die Receiver Operating Characteristic (ROC)-Kurve und die Fläche unter der Kurve (AUC) (Abb. 4) verwendet, um die Inferenzgenauigkeit des Modells auf dem ungesehenen Testdatensatz zu bewerten.

Abbildung 1: Ergebnisse der Inferenz des trainierten Modells auf Testbildern zeigen eine hohe Erkennungsgenauigkeit. Links: Originales Testbild, Mitte: Ground-Truth-Maske, Rechts: Vorhergesagte Maske

Abbildung 2: Vergleich der Ergebnisse der konventionellen Bildverarbeitung und der DL-basierten Bildsegmentierung. Links: Originales hochauflösendes Bild, Mitte: Ergebnis der konventionellen Methode, Rechts: Ergebnis der DL-basierten Methode

Abbildung 3: Verbesserung der IoU- und F1-Scores und Abnahme des Verlusts während des Trainings; Hinweis auf effektives Lernen und ausgewogene Leistung des Modells

Table 1: IoU-Score, F1-Score und Verlust auf dem Testdatensatz

Datensatz	Mittelwert IoU	Mittelwert F1	Loss	Inferenz [ms]
14 Testbilder	0.87626	0.93287	-0.015739	42

Table 2: Präzisions- und Recall-Werte auf dem Testdatensatz

Datensatz	Präzision	Recall	Inferenz [ms]
14 Testbilder	0.93771	0.93287	93

Abbildung 4. Die ROC-Kurve zeigt einen hohen AUC-Wert von 0.98, was auf hohe True Positive Rates (TPRs) und niedrige False Positive Rates (FPRs) hinweist

Tabelle 3. 5-fache Kreuzvalidierung auf dem Testdatensatz

Faltung	Präzision	Recall	Inferenz [ms]
1	0.96678	0.84220	68
2	0.93966	0.60770	9
3	0.94464	0.56783	9
4	0.90218	0.75404	9
5	0.94121	0.80407	12

3 Ergebnisse

Abb. 1 zeigt die Ergebnisse der Inferenzen des trainierten Modells auf 4 Bildern aus dem Testdatensatz. Das Modell zeigt sehr präzise Vorhersagen: fast keine Faser wird übersehen (niedrige False Positives) und fast keine Nicht-Faser-Bereiche werden als Faser erkannt (niedrige False Negatives). Keines der Nähgarne wird fälschlicherweise als Naturfasern erkannt. Selbst bei durch den Augmentierungsprozess verzerrten Bildern werden die Naturfasern mit hoher Genauigkeit erkannt. Einige kleine Punkte wurden vom Modell fälschlicherweise als Fasern erkannt (False Positives), was jedoch nicht als Mangel in den Fähigkeiten des Modells betrachtet werden kann, da diese Punkte selbst mit dem menschlichen Auge schwer zu unterscheiden sind.

Abb. 2 illustriert das Mikroskopiebild in voller Größe, aus dem die Patches extrahiert wurden. Die Segmentierung durch die konventionelle Bildverarbeitungsmethode und durch die hier diskutierte DL-basierte Methode sind ebenfalls dargestellt. Diese Abbildung zeigt deutlich die Unfähigkeit der konventionellen Methode, eine vernünftige Segmentierungsaufgabe durchzuführen. Die meisten Bereiche der Matrix und die Innenseiten der Fasern werden als Hintergrund erkannt, während die Ränder der Fasern als Vordergrund erkannt werden. Diese Methode kann auch die sehr dunklen Schattierungen in der Struktur der Matrix, die Fehler in der Struktur darstellen, nicht erkennen und ignorieren. Dies liegt an dem sehr geringen Kontrast in Farbe, Helligkeit und Struktur zwischen den Fasern und der Matrix in den Mikroskopiebildern der Proben [19–21]. Die Segmentierung durch die DL-basierte Methode ist jedoch deutlich genauer und unterscheidet sehr gut zwischen Naturfasern, Nähgarn, Matrixfehlern und der Matrix, wenn sie mit dem Originalbild verglichen wird.

Der Intersection over Union (IoU) Score – als Maß für die Überlappung zwischen vorhergesagten und tatsächlichen Segmentierungsbereichen – und der F1-Score sind in Abb. 3 für die Trainings- und Evaluierungsdatensätze dargestellt. Die Startpunkte der IoU-Werte von 0.614 und 0.598 für Test und Validierung zeigen eine bescheidene anfängliche Vorhersagefähigkeit des Modells. Während des Trainings verbesserten sich diese Werte erheblich auf 0.812 und 0.745. Diese konsistente Zunahme zeigt einen effektiven Lernprozess, bei dem das Modell langsam besser in der Segmentierungsaufgabe wird. Der Anstieg der F1-Werte von 0.748 und 0.712 auf 0.892 und 0.835 für die Trainings- und

Validierungsdatensätze zeigt eine ausgewogene Leistung des Modells in Bezug auf Präzision und Recall und die Zuverlässigkeit der IoU-Verbesserungen. Auf der anderen Seite zeigten die Verlustmetriken einen Abwärtstrend von 0.347 und 0.138 auf 0.034 und 0.321 für Test und Validierung, was weiter die Fähigkeit des Modells zeigt, aus den Trainingsdaten zu lernen. Die Nähe zwischen den Trainings- und Validierungsmetriken im Trainingsprozess zeigt die guten Generalisierungsfähigkeiten des Modells. Trotz einer leichten Diskrepanz zwischen den Trainings- und Validierungsmetriken deutet die Nähe der beiden Metrik-Sätze auf minimales Overfitting hin. Dies ist wichtig für die praktische Anwendung der Inferenz, wenn das Modell auf diverse und bisher ungesehene Bilder trifft [22].

Um die Fähigkeiten des trainierten Modells herauszufordern, wurde es auf 14 Testbilder angewendet, die das Modell zuvor nicht gesehen hatte, und die IoU-, F1-Score- und Verlustwerte wurden ermittelt. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse. Ein sehr kleiner Verlustwert von -0.0157 zeigt die hohe Genauigkeit des Modells an. Die negativen Werte sind das Ergebnis der Kombination von DiceLoss- und BinaryFocalLoss-Funktionen. Der IoU-Score von 0.8763 zeigt einen hohen Grad an Überlappung zwischen den Vorhersagen des Modells und dem Ground-Truth und spiegelt die starke Vorhersagefähigkeit des Modells wider. Der hohe F1-Score von 0.9329 zeigt, dass das Modell sehr präzise ist und gleichzeitig empfindlich auf die relevanten Merkmale im Testdatensatz reagiert, angesichts der begrenzten Anzahl von Trainingsbildern [23]. Tabelle 2 zeigt die Präzisions- und Recall-Werte für die 14 Testbilder. Das Modell erzielte Präzisions- und Recall-Werte von 93.771% bzw. 92.374%. Diese hohen und ausgewogenen Werte sind Indikatoren für niedrige False Positives. Darüber hinaus zeigt eine einheitliche Inferenzzeit von etwa 93 Millisekunden pro Bild die Effizienz des Modells [24].

Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse des 5-fachen Kreuzvalidierungsprozesses. Über die verschiedenen Datensätze hinweg zeigten die Präzisionswerte konsistent hohe Werte. Dies zeigt die niedrige Rate von False Positives. Auf der anderen Seite zeigen die Recall-Werte mehr Schwankungen. Dies weist darauf hin, dass die Empfindlichkeit des Modells durch verschiedene Datensätze variabel ist und weitere Modelltrainings oder Datenaugmentierungen oder Hyperparameter-Optimierungen erforderlich sind [25].

Abb. 4 illustriert die ROC- und AUC-Analyseergebnisse. Die ROC-Kurve ist die Kurve der True Positive Rate (TPR) gegenüber der False Positive Rate (FPR) bei verschiedenen Schwellenwert-Einstellungen. Da die ROC-Kurve den oberen linken Eckpunkt des Plots durchläuft, zeigt dies, dass das Modell eine hohe Segmentierungsfähigkeit über verschiedene Schwellenwerte hinweg hat, was zu hoher TPR und niedriger FPR führt [26]. Die AUC ist ein einzelner Skalarwert und misst die Fähigkeit des Modells, zwischen positiven und negativen Klassen über verschiedene Schwellenwerte hinweg zu unterscheiden. Der AUC-Wert von 0.98 des in dieser Arbeit trainierten Modells zeigt die hohe Genauigkeit des Modells bei der Vorhersage von True Positives bei gleichzeitiger effektiver Minimierung von False Positives [27].

4 Schlussfolgerungen

Die Bewertung der entwickelten DL-Methode hat ihre Fähigkeit zur Bildsegmentierung für die FVA-Berechnungen demonstriert. Die Testergebnisse zeigten die Genauigkeit, Effizienz und Anpassungsfähigkeit des Modells an verschiedene Bildbedingungen und Verzerrungen. Diese Vorteile konnten unter ähnlichen Bedingungen mit der traditionellen Bildverarbeitung nicht erreicht werden. Die IoU-Score- und F1-Score-Metriken sowie die Präzisions- und Recall-Werte zeigten die konsistente Leistung des Modells über die verschiedenen Teildatensätze hinweg. Die ROC- und AUC-Analysen lieferten zusätzlichen Beweis für die Genauigkeit des Modells, indem sie hohe True-Positive- und minimale False-Positive-Raten zurückgaben. Das Modell lernte effektiv aus den Trainingsdaten und konnte gut auf neue, ungesehene Testdaten verallgemeinern. Die Ergebnisse der 5-fachen Kreuzvalidierung bestätigten die Zuverlässigkeit des Modells, deuteten aber auch darauf hin, dass einige minimale Anpassungen am Modell zu einer optimaleren Leistung führen könnten. Insgesamt zeigt das Modell sehr gute Segmentierungsfähigkeiten bei der Definition des FVA in den getesteten FFKV, selbst unter Verwendung eines sehr kleinen Datensatzes.

Danksagung: Diese Arbeit wurde durch den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) über die Sächsische Aufbaubank – Förderbank (SAB) für die Nachwuchsforschungsgruppe „autoPre“ (Antragsnummer: 100693526) finanziert.

Anmerkungen: Da Deutsch nicht die Muttersprache der Erstautorin ist, wurde in dieser Arbeit KI-gestützte Übersetzung (DeepL und GPT-4o) verwendet.

Literaturangaben

- [1] E. Sparrins, "Mechanical Properties of Flax Fibers and Their Composites," Division of Polymer Engineering, Department of Applied Physics and Mechanical Engineering, Luleå University of Technology, Sweden, 2009.
- [2] L. Yan, N. Chouw, and K. Jayaraman, "Flax fibre and its composites – A review," *Composites Part B: Engineering*, vol. 56, pp. 296–317, Jan. 2014, doi: 10.1016/j.compositesb.2013.08.014.
- [3] M. Fleischmann et al., "Funktionalisierung von Low-Twist Flachsgarnen für bauteilformnahes Preforming," presented at the Chemnitzer Textiltechnik-Tagung, Chemnitz, 29.09 2022, p. S. 81-89.
- [4] O. Faruk, A. K. Bledzki, H.-P. Fink, and M. Sain, "Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000–2010," *Progress in Polymer Science*, vol. 37, no. 11, pp. 1552–1596, Nov. 2012, doi: 10.1016/j.progpolymsci.2012.04.003.
- [5] K. L. Pickering, M. G. A. Efendy, and T. M. Le, "A review of recent developments in natural fibre composites and their mechanical performance," *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 83, pp. 98–112, Apr. 2016, doi: 10.1016/j.compositesa.2015.08.038.
- [6] N. K. Kim, S. Dutta, and D. Bhattacharyya, "A review of flammability of natural fibre reinforced polymeric composites," *Composites Science and Technology*, vol. 162, pp. 64–78, Jul. 2018, doi: 10.1016/j.compscitech.2018.04.016.
- [7] I. Hanhan, R. Agyei, X. Xiao, and M. D. Sangid, "Comparing non-destructive 3D X-ray computed tomography with destructive optical microscopy for microstructural characterization of fiber reinforced composites," *Composites Science and Technology*, vol. 184, p. 107843, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.compscitech.2019.107843.
- [8] J. Summerscales, N. Dissanayake, A. Virk, and W. Hall, "A review of bast fibres and their composites. Part 2 – Composites," *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 41, no. 10, pp. 1336–1344, Oct. 2010, doi: 10.1016/j.compositesa.2010.05.020.
- [9] Z. Yang et al., "Deep learning approaches for mining structure-property linkages in high contrast composites from simulation datasets," *Computational Materials Science*, vol. 151, pp. 278–287, Aug. 2018, doi: 10.1016/j.commatsci.2018.05.014.
- [10] A. C. Huang, S. H. Meng, and T. J. Huang, "A survey on machine and deep learning in semiconductor industry: methods, opportunities, and challenges," *Cluster Comput*, vol. 26, no. 6, pp. 3437–3472, Dec. 2023, doi: 10.1007/s10586-023-04115-6.
- [11] M. Saqlain, Q. Abbas, and J. Y. Lee, "A Deep Convolutional Neural Network for Wafer Defect Identification on an Imbalanced Dataset in Semiconductor Manufacturing Processes," *IEEE Trans. Semicond. Manufact.*, vol. 33, no. 3, pp. 436–444, Aug. 2020, doi: 10.1109/TSM.2020.2994357.
- [12] S. Das, S. S. A. M., and S. Jayaram, "Deep Learning Convolutional Neural Network for Defect Identification and Classification in Woven Fabric," *IJAINN*, vol. 1, no. 2, pp. 9–13, Apr. 2021, doi: 10.35940/ijainn.B1011.041221.
- [13] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation," 2015, doi: 10.48550/ARXIV.1505.04597.
- [14] K. Simonyan and A. Zisserman, "Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition," 2014, doi: 10.48550/ARXIV.1409.1556.
- [15] "Segmentation Models: Python library with Neural Networks for Image Segmentation based on Keras and TensorFlow." Accessed: Feb. 05, 2024. [Online]. Available: https://github.com/qubvel/segmentation_models
- [16] Upper Austrian University of Applied Sciences (FH OÖ) et al., "Usage of 3D U-net Convolutional Neural Network for the inspection of aerospace components," *eJNDT*, vol. 28, no. 3, Mar. 2023, doi: 10.58286/27728.
- [17] J. Wu et al., "A state-of-the-art survey of U-Net in microscopic image analysis: from simple usage to structure mortification," *Neural Comput & Applic*, vol. 36, no. 7, pp. 3317–3346, Mar. 2024, doi: 10.1007/s00521-023-09284-4.

- [18] "Albumentations image augmentation library." Accessed: Feb. 05, 2024. [Online]. Available: <https://albumentations.ai/docs/>
- [19] M. H. Hesamian, W. Jia, X. He, and P. Kennedy, "Deep Learning Techniques for Medical Image Segmentation: Achievements and Challenges," *J Digit Imaging*, vol. 32, no. 4, pp. 582–596, Aug. 2019, doi: 10.1007/s10278-019-00227-x.
- [20] A. Chavoshi et al, "Digital Image Processing for Textile Characterization of Flax Yarn Utilized in Natural Fiber Reinforced Plastics," presented at the 23. Symposium Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, Leoben, 23. Symposium Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde.
- [21] A. Chavoshi et al, "Charakterisierung von Flachsgarnen in textilen Verbundwerkstoffen mit Hilfe der Bildverarbeitung," presented at the 28. Technomer, Chemnitz, 2023.
- [22] F. van Beers, A. Lindström, E. Okafor, and M. Wiering, "Deep Neural Networks with Intersection over Union Loss for Binary Image Segmentation:," in *Proceedings of the 8th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods*, Prague, Czech Republic: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2019, pp. 438–445. doi: 10.5220/0007347504380445.
- [23] B. Sarica and D. Z. Seker, "New MS lesion segmentation with deep residual attention gate U-Net utilizing 2D slices of 3D MR images," *Front. Neurosci.*, vol. 16, p. 912000, Jul. 2022, doi: 10.3389/fnins.2022.912000.
- [24] M. Sajjadi, O. Bachem, and M. Lucic, "Assessing generative models via precision and recall," presented at the • 32nd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018), Montréal, Canada, 2018.
- [25] A. Rohani, M. Taki, and M. Abdollahpour, "A novel soft computing model (Gaussian process regression with K-fold cross validation) for daily and monthly solar radiation forecasting (Part: I)," *Renewable Energy*, vol. 115, pp. 411–422, Jan. 2018, doi: 10.1016/j.renene.2017.08.061.
- [26] J. Allyn et al., "A Comparison of a Machine Learning Model with EuroSCORE II in Predicting Mortality after Elective Cardiac Surgery: A Decision Curve Analysis," *PLoS ONE*, vol. 12, no. 1, p. e0169772, Jan. 2017, doi: 10.1371/journal.pone.0169772.
- [27] A. M. Carrington et al., "A new concordant partial AUC and partial c statistic for imbalanced data in the evaluation of machine learning algorithms," *BMC Med Inform Decis Mak*, vol. 20, no. 1, p. 4, Dec. 2020, doi: 10.1186/s12911-019-1014-6.